

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF ACADEMIC PROCRASTINATION ON PERSONALITY

Turanova Nihola

Master’s degree student of the “Psychology” International Islamic academy of
Uzbekistan

Scientific supervisor: Doctor of Philosophy (PhD) in Psychological Science

M. Nasimdjanova

Abstract: This article theoretically and practically analyzes the impact of academic procrastination on individual psychology. During the research, the essence of the concept of procrastination, the causes of its occurrence, and the characteristics of its manifestation among students were highlighted. In addition, the negative impact of academic procrastination on an individual's emotional state, motivation, self-confidence, and effectiveness of educational activity was studied. According to the results of the study, procrastination was identified as one of the factors that increase anxiety, stress, emotional tension, and psychological instability among students.

Keywords: academic procrastination, procrastination, motivation, anxiety, stress.

AKADEMIK PROKRASTINATSIYANING SHAXSGA PSIXOLOGIK

TA’SIRI

Turanova Nihola

*O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Psixologiya” ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich
magistranti*

Ilmiy rahbar: *O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi*

“Din psixologiyasi va pedagogika” kafedrasida dotsenti,

psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) M.Nasimdjanova

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Annotatsiya: Mazkur maqolada akademik prokrastinatsiyaning shaxs psixologiyasiga ta’siri nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida prokrastinatsiya tushunchasining mohiyati, uning yuzaga kelish sabablari hamda talabalarda namoyon bo‘lish xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, akademik prokrastinatsiyaning shaxsning emotsional holati, motivatsiyasi, o‘ziga bo‘lgan ishonchi va o‘quv faoliyati samaradorligiga salbiy ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, prokrastinatsiya talabalarda xavotir, stress, emotsional zo‘riqish va psixologik beqarorlikni kuchaytiruvchi omillardan biri ekanligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: akademik prokrastinatsiya, prokrastinatsiya, motivatsiya, xavotir, stress.

Psixologiya fanida prokrastinatsiya odatda insonning o‘zi bajarishi kerak bo‘lgan vazifani ongli ravishda ortga surishi, ya’ni vazifani kechiktirish oqibatida muayyan muammolar yuzaga kelishini bila turib, baribir uni bajarishni cho‘zishi sifatida izohlanadi. Olimlarning ta’kidlashicha, bunday holat qadimdan mavjud bo‘lgan bo‘lsada, jamiyatdagi o‘zgarishlar va kunlik hayot ritmining keskin tezlashuvi sababli uning dolzarbligi so‘nggi o‘n yilliklarda ancha ortgan.

Kanadalik psixolog Pirs Stil olib borgan uzoq yillik tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, 1978 yildan 2010- yilga qadar prokrastinatsiyadan aziyat chekayotgan odamlar ulushi 15 foizdan 60 foizgacha ko‘tarilgan. Bu ko‘rsatkich jamiyat hayoti jadallashgani, axborot oqimi kuchaygani, insonlardan kutilayotgan natijalar soni va sifati oshgani bilan bog‘liq ekani ta’kidlanadi. Shunday qilib, bugungi davrda prokrastinatsiya nafaqat shaxsiy muammo, balki keng ijtimoiy-psixologik omil sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda prokrastinatsiya masalasi nafaqat mahalliy, balki xorijiy psixologik ilmiy maktablarda ham jadal o‘rganilayotgan mavzulardan biriga aylandi.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Tadqiqotlar sonining ortib borishi ushbu hodisaning kelib chiqish sabablari, unga ta’sir etuvchi omillar va uni yengishning samarali yo‘llarini aniqlashga bo‘lgan ehtiyojning kuchayganidan dalolat beradi. Hozirgi vaqtga kelib ilmiy adabiyotlarda prokrastinatsiyaning turli psixologik xususiyatlar bilan bog‘liqligi haqida aniq ma’lumotlar mavjud. Xususan, u xavotir darajasi, mukammallikparastlik tendensiyalari, ichki motivatsiya, stressga qarshi kurashish strategiyalari, psixologik himoya mexanizmlari va o‘quv faoliyatidagi muvaffaqiyat ko‘rsatkichlari bilan sezilarli darajada bog‘liq ekani aniqlangan.

Shuningdek, aniqlanishicha, prokrastinatsiyaga moyil bo‘lgan odamlar ko‘pincha o‘z harakatlarini oqlash uchun turli ratsionalizatsiya strategiyalariga murojaat qiladi (B. Tuckman, T. L. Kryukova). Ya. V. Kolpakovning tadqiqotiga asoslanilsa, prokrastinatsiya kengroq psixologik doiraga ega bo‘lib, u koping-strategiyalar va himoya mexanizmlari bilan bog‘liqdir. Tadqiqotda ayniqsa, shaxsning prokrastinatsiyasi va turli psixologik strategiyalar o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlangan bo‘lib, bu olingan natijalar bilan solishtirilganda yanada kengroq tasvirni beradi. Kolpakovning ishida prokrastinatsiya va shaxsning himoya mexanizmlari o‘rtasida korrelyatsion bog‘liqliklar aniqlangan, shuningdek, bu hodisaning psixologik jihatlari, shaxsning hayotdagi turli sohalardagi faoliyatiga ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, prokrastinatsiya har qanday faoliyat sohasiga ta’sir qilishi mumkin:

- mehnat faoliyatida topshiriqlarni o‘z vaqtida tugata olmaslik, ishni kechiktirish;
- ijtimoiy faoliyatda muhim qo‘ng‘iroqlar, uchrashuvlar, yozishmalarni ortga surish;
- boshqa kundalik vazifalarda rejalashtirilgan uy ishlarini yoki boshqa majburiyatlarni kechiktirish;

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

- o‘quv faoliyatida uy vazifalari, imtihon tayyorlanishi yoki o‘quv loyihalarini kechiktirish.

Shunday qilib, mavjud ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, prokrastinatsiya shaxsning faoliyatining turli jabhalarini qamrab oluvchi, ko‘p jihatli hodisa hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ham ko‘rsatadiki, prokrastinatsiyani aniqlash va o‘rganish uchun turli tanlovlar va shaxsiy xususiyatlarni hisobga olish zarur. Shu bilan birga, bu hodisani chuqur o‘rganish, uni oldini olish va shaxsning faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish muhimdir.

Akademik prokrastinatsiya talabalarning vazifalarni bajarishdagi kechikishlari, motivatsiya yetishmasligi va umumiy ishga bo‘lgan mas’uliyat hissining sustlashuvi bilan bog‘liq ekanligi aniqlangan. Natijada bunday odatli kechiktirishlar talabalarning o‘rganish samaradorligini pasaytiradi va olingan natijalarning sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, prokrastinatsiya fenomenini o‘rganish, ayniqsa, yuqori va past samaradorlikka ega talabalar guruhlarida uni o‘lchash usullarini aniqlashga yordam beradi. Bu orqali akademik prokrastinatsiyaning mexanizmlari va uni oldini olish bo‘yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish mumkin bo‘ladi.

Shuni ta’kidlash lozimki, yangi ma’lumotlar prokrastinatsiya bilan bog‘liq tadqiqotlarda mavjud bo‘lgan bilimlarni kengaytiradi va talabalarda ushbu hodisani chuqurroq tushunish imkonini beradi. Shu bilan birga, u prokrastinatsiyaning turli ko‘rinishlarini aniqlash va uni mehnat, ijtimoiy va boshqa faoliyat sohalariga ta’sirini baholashga imkon beradi. Natijada, olingan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, akademik prokrastinatsiya talabalarda faqat akademik samaradorlikni pasaytirib qolmay, balki ularning koping-strategiyalari va himoya mexanizmlari bilan ham bevosita bog‘liq. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki:

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

-bir guruh talabalar yuqori samaradorlik bilan ishlashda past motivatsiya va kechiktirish odatlariga ega;

-ikkinchi guruh talabalar esa prokrastinatsiyani himoya mexanizmlari va koping-strategiyalar orqali boshqaradi;

-uchinchi guruh talabalar esa koping-strategiyalar va himoya mexanizmlaridan foydalangan holda prokrastinator va prokastrator emaslarni guruhlariga ajratishda farqlanadi.

Barcha tadqiqotlarda 92 nafar gumanitar fanlar bo‘yicha tahsil olayotgan talabalar, Kiyev shahridan 18 dan 24 yoshgacha bo‘lgan yoshlar orasidan tanlab olingan. Talabalarning o‘rganish samaradorligini aniqlash uchun ikki xil sessiya o‘tkazilgan: birinchi sessiyada o‘rtacha ball 4,8 dan past bo‘lmagan, ikkinchi sessiyada esa o‘rtacha ball 3,2 dan yuqori bo‘lmagan. Shu sharoitda talabalar shkalasi sifatida N. N. Karlovskayaning shkalasi ishlatilgan, u o‘z tadqiqotida samaradorlikni baholash uchun sinovdan o‘tkazilgan.

Shuningdek, E. L. Mixailovanning ishida ham tadqiqotda o‘rganilgan talabalar o‘rtacha ball bo‘yicha ikki xil sessiya bilan baholanganligi ko‘rsatilgan. Ushbu tadqiqotlar asosida bir qator ilmiy ishlar, jumladan quyidagi metodikalar ishlab chiqilgan:

-“Talabaning prokrastinatsiya xatti-harakatlari” (C. Lay, T. Yu. Yudaeva);

-“Psixologik xavfni boshqarish tipologiyasi” (R. Plutchik, J. E. Vasserman adaptatsiyasi);

-“Xulq atvorni diagnostika qilish” (R. Lazarus, S. Folkman, J. E. Vasserman adaptatsiyasi).

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Bu ishlar orqali akademik prokrastinatsiyaning turli xususiyatlari, talabalarning xulq-atvori va motivatsiyasiga ta’siri chuqur tahlil qilingan va uni baholash uchun turli diagnostik vositalar ishlab chiqilgan.

Zamonaviy ta’lim muhitida talabalar duch keladigan muhim psixologik muammolardan biri akademik prokrastinatsiyadir. U vazifalarni kechiktirish, topshiriqlarni bajarishni ortga surish, darslarga tayyorgarlik ko‘rmaslik kabi holatlar bilan ifodalanadi. Akademik prokrastinatsiya ko‘p hollarda vaqtni boshqara olmaslik, motivatsiya yetishmasligi yoki ichki psixologik ziddiyatlar tufayli yuzaga keladi. Bu holat vaqt o‘tishi bilan shaxsn Akademik prokrastinatsiyaning ijtimoiy-psixologik ta’siri ham muhim ahamiyatga ega. Vazifalarni vaqtida bajarmaslik talabaning guruhdagi faolligiga, o‘qituvchilar va tengdoshlari bilan bo‘lgan munosabatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ayrim hollarda bu holat ijtimoiy chekinish, o‘z fikrini erkin ifoda eta olmaslik va kommunikativ qiyinchiliklarni ham yuzaga keltirishi mumkin. Bundan tashqari, akademik muvaffaqiyatsizlik shaxsning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga nisbatan ishonchsizlikni shakllantiradi. Tadqiqot davomida akademik prokrastinatsiyaning oldini olishda psixologik profilaktika va psixokorreksion ishlarning muhimligi aniqlandi. Talabalarda vaqtni to‘g‘ri rejalashtirish ko‘nikmalarini shakllantirish, ichki motivatsiyani rivojlantirish, irodaviy sifatlarni mustahkamlash hamda stressni boshqarish bo‘yicha treninglar tashkil etish prokrastinatsiya darajasini kamaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga, ta’lim jarayonida talabalarni qo‘llab-quvvatlovchi psixologik muhit yaratish ham muhim omillardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, akademik prokrastinatsiya shaxsning psixologik rivojlanishiga salbiy ta’sir etuvchi murakkab psixologik hodisadir. U shaxsning emotsional holati, motivatsiyasi, o‘ziga bo‘lgan ishonchi va ijtimoiy faolligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Mazkur muammoni chuqur ilmiy o‘rganish va samarali psixologik

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

yordam mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kun psixologiya fanining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Akademik prokrastinatsiyani kamaytirishga qaratilgan profilaktik va korreksion ishlar talabalarning nafaqat o‘quv faoliyati samaradorligini, balki ularning ruhiy barqarorligi va shaxs sifatida barkamol rivojlanishini ham ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Stell P. The nature of procrastination: A metaanalytic and theoretical review of self-regulatory failure // Amer. Psychol. Assoc. Bull. 2007. V. 133. ¹ 1. P. 66.

2. Барабанщикова, В. В., Иванова, С. А. Влияние организационно личностных факторов на уровень выраженности прокрастинации у сотрудников современной организации // Экспериментальная психология. – 2016. – № 1 (9). – С. 95–111.

3. Косороткина М.С. Понятие перфекционизма в современной психологии // Ананьевские чтения – 2009: материалы научной конференции. Выпуск 2. Методологические и теоретические проблемы психологии / под ред. Л.А. Цветковой, В.М. Аллахвердова. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2009. – С. 267–271.

4. Пушкина, А. В. Взаимосвязь показателей перфекционизма и прокрастинации // Вестник Брянского государственного университета. – 2015. – № 3. – С. 71–74.